

Formación de la competencia comunicativa profesional en estudiantes de la carrera de Enfermería durante la educación en el trabajo

Training of professional communicative competence in students of the nursing career during education at work

AUTORES: Janeth Reina Hurtado Astudillo^{1*}

Fanny Concepción Suárez Camacho²

Rosa Erlinda Bustamante Cruz³

María Josefina Atiencia Torres⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * jhurtado@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 18 / 09 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

El presente artículo propone una metodología para la formación de la competencia comunicativa profesional en estudiantes de la carrera de Enfermería durante la educación en el trabajo, la cual expresa como novedad científica reconocer las relaciones entre el carácter integrador del desempeño docente, asistencial e investigativo del enfermero y la apropiación del contenido de su profesión, basada en la integración entre la docencia médica con la asistencia y la investigación. Se sustenta en el enfoque de formación

^{1*} Química y Farmacéutica, Magister en Gerencia de los Servicios de Salud. Doctora en Ciencias de la Salud, Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail: jhurtado@utb.edu.ec, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2215-767x>

² Licenciada en Enfermería, Magister en Docencia y Currículo, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail: fsuarez@utb.edu.ec, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8944-270X>

³ Licenciada en Enfermería, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail: rbustamante@utb.edu.ec, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5393-7399>

⁴ Licenciada en Enfermería, Magister en Docencia y Currículo, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail: matiencia@utb.edu.ec, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2265-334X>

profesional basada en competencias. Fue concebida mediante los métodos de análisis, síntesis, revisión de documentos, el enfoque de sistema y la observación directa en el terreno. Puede generalizarse a nivel nacional e internacional con la debida contextualización a las exigencias de su proceso formativo de los estudiantes de la carrera de Enfermería.

Palabras clave: *Competencia comunicativa profesional, enfermería, formación.*

ABSTRACT

This article proposes a methodology for the training of professional communicative competence in nursing students during education at work, which expresses as a scientific novelty to recognize the relationships between the integrative nature of teaching, care and research performance and the appropriation of the content of their profession, based on the integration between medical teaching with assistance and research. It is based on the competence-based vocational training approach. It was designed through the methods of analysis, synthesis, document review, the system approach and direct observation in the field. It can be generalized at a national and international level with due contextualization to the demands of its training process for students of the Nursing career.

Keywords: *Professional communication skills, Nursing, Training.*

INTRODUCCIÓN

La Enfermería forma parte de la diversidad de profesiones y especialidades asociadas al campo de las ciencias de la salud que se estudian en las universidades. Los autores Suárez, Ramos, Sellan y Parente (2020) opinan que:

El perfil del egresado de la carrera de Enfermería considera “las competencias específicas en las áreas asistenciales, de gestión, de educación para la salud y de investigación asociados a los servicios de Enfermería, así como las competencias generales, propias de la formación integral de la enfermera (o) (...)” (p.129)

La carrera de Enfermería que se estudia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB, 2018) del Ecuador, tiene como encargo social: “formar profesionales, líderes emprendedores con valores éticos y morales, con

conocimientos científicos y tecnológicos que promuevan la investigación y la transferencia de tecnología para contribuir a la transformación social y económica del país” (p.1)

Como parte del modelo del profesional del Licenciado en Enfermería se establece que el estudiante una vez egresado debe poseer competencias profesionales y comunicativas que le permitan poner al servicio de la humanidad y en particular de la sociedad Ecuatoriana el desarrollo de la ciencia y la tecnología vinculadas a la carrera, con racionalidad económica, adecuado uso de los recursos humanos y materiales, minimizando el consumo de la naturaleza, el deterioro del medio ambiente y preservando los principios éticos de su sociedad.

Para lograr el desarrollo de la personalidad de los educandos, más allá de las competencias comunicativas propias del idioma, se requiere de profesionales preparados que pongan en práctica una competencia comunicativa profesional que permita intervenir y resolver los problemas profesionales asociados al campo de la enfermería y en la sociedad de manera eficaz, eficiente y con calidad.

El diagnóstico inicial realizado al estado de la formación de competencias profesionales comunicativas en estudiantes de la carrera de Enfermería de la UTB, permitió constatar que presentan insuficiencias en la comunicación que llevan a cabo durante los procesos docentes, asistenciales e investigativos que realizan desde sus funciones como enfermeras (os)

Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo: proponer una metodología para la formación de la competencia comunicativa profesional en los estudiantes de la carrera de Enfermería durante la educación en el trabajo.

METODOLOGÍA

La investigación es de tipo descriptiva, cualitativa según Hernández, Fernández y Baptista (2014), ya que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se estudie” (p.80), de ahí que se basó en estudiar cómo formar la competencia comunicativa profesional en los estudiantes de Enfermería durante la educación en el trabajo. Es por ello que se emplearon los siguientes métodos:

- El análisis, la síntesis, la inducción y deducción para:

- El análisis de la literatura científica, la justificación del problema, y comprender, explicar e interpretar la formación de la competencia comunicativa profesional.
- El enfoque de sistema para el diseño y propuesta de la metodología
- La observación directa en el terreno para constatar el estado de la comunicación que presentan los estudiantes de la carrera de Enfermería antes y después de aplicada la metodología.

Se seleccionó una muestra intencional de 20 estudiantes de Enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo y se aplicó la metodología que se aporta en la investigación durante un semestre formativo y mediante la observación directa en el terreno se pudo apreciar el comportamiento de la competencia comunicativa antes y después de introducida la metodología.

RESULTADOS

En esta parte se ofrecen en primer lugar los referentes teóricos asumidos en la investigación y la propuesta de la metodología que aporta como resultado científico.

Lao, Fuentes y Tamayo (2020), expresan que “la formación de los profesionales de nivel superior es el proceso que, de modo consciente y sobre bases científicas, se desarrolla en las instituciones de educación superior para garantizar la preparación integral de los estudiantes universitarios.” (p.123)

Una de las aristas que caracterizan a la preparación integral de los estudiantes universitarios, lo constituye el demostrar competencias comunicativas durante el cumplimiento de sus funciones docentes, asistenciales e investigativas.

Pata Alonso, Larrea y Moya (2020) la competencia profesional:

Constituye una cualidad que se debe formar en los estudiantes desde un enfoque social humano, en la que expresa la integración de saberes (ser: conocimientos, hacer: habilidades, convivir y estar: normas de comportamiento social y ser: valores morales, ambientales, profesionales, liderazgo, emprendimiento, trabajo en equipos, uso de la investigación y la informática) mediante su desempeño profesional en la diversidad de puestos de trabajo asociados al objeto de trabajo de su profesión y en el contexto social. (p.421)

La competencia profesional se interpreta como una cualidad que tiene el egresado de Enfermería en la cual integra conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes para desempeñarse con humanismo, calidad y eficiencia en la docencia, la asistencia y la investigación que realizan asociados al objeto de trabajo de su profesión,

Existen en la literatura científica consultada: Tejeda y Sánchez (2012), Salas, Hernández y Pérez (2013), Tobón (2013), Flores y Jiménez (2017), Camacho, Jordán y Contreras (2018), Alonso, Moya, Corral, Bazurto y Avila (2020), Alonso, Larrea y Moya (2020), Machado y Montes de Oca (2020) y Gamboa (2020), diversos criterios de clasificación de las competencias profesionales, quienes las ubican en específicas, básicas y transversales, ubicando a la competencia comunicativa como básica que debe reunir un determinado profesional.

El término competencia comunicativa se incorpora al pensamiento científicamente estructurado en la década de los sesenta del siglo XX, asociado a su progenitor, el lingüista norteamericano Chomsky, N. (1967). En las explicaciones de los diferentes tipos de competencias que analiza Chomsky, N como: la lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica no se tiene en cuenta la comunicación metacognitiva, reflexiva, introspectiva.

Casanovas (2016), considera que la competencia comunicativa del profesional es una “potencialidad que tiene el sujeto de lograr una interacción comunicativa a partir del dominio e integración de los conocimientos sobre comunicación humana, habilidades comunicativas, principios, valores, actitudes y voluntad para desempeñarse y tomar decisiones oportunas ante situaciones complejas o nuevas” (p.12)

Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019), consideran que la competencia comunicativa profesional:

Es una cualidad que demuestra el estudiante (...) por medio de su desempeño en diversos contextos para el intercambio científico y tecnológico de la información (...) que realiza desde el componente académico, laboral, investigativo y extensionista, en una interacción sujeto – sujeto y sujeto – objeto, que le permitirá la apropiación del contenido de la profesión requerida para resolver problemas profesionales. (p.21)

De este criterio asumido, se interpreta que la competencia comunicativa profesional es una cualidad que debe distinguir al desempeño del enfermero (a) que le permitirá el intercambio científico y tecnológico de la información durante el cumplimiento de sus funciones

docentes, asistenciales e investigativas, en una interacción enfermero – médico – paciente, sobre la base de la apropiación del contenido de la profesión requerido para resolver problemas profesionales.

Por lo antes expuesto, se considera que la competencia comunicativa es una condición fundamental de la comunicación profesional, determinando su expresión en el contexto laboral desde la perspectiva orientadora, preventiva y reguladora de la actividad profesional que realiza el estudiante de Enfermería en el puesto de trabajo donde está insertado. A través de ella se actúa sobre la conciencia del que se forma, se influye en su reflexión, la comprensión, la capacidad de relacionarse con los demás y orientarse en ella con responsabilidad.

Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019) plantean que:

El puesto de trabajo se interpreta como el área o escenario del proceso productivo o de servicios con potencialidades para favorecer la apropiación del contenido de la profesión como sinergia del proceso de enseñanza – aprendizaje que se va llevando a cabo y la adquisición de vivencias profesionales con significados y experiencias formativas en los estudiantes, durante la solución de problemas profesionales (...) (p.18)

El puesto de trabajo constituye un contexto con potencialidades educativas para favorecer la formación de la competencia comunicativa profesional en los estudiantes de la carrera de Enfermería. Es por ello que, este proceso dado a su carácter integrador, requiere de un proceso que atienda las relaciones interdisciplinarias ya que sus contenidos se vinculan y articulan con los contenidos básicos y específicos de la Enfermería, utilizando para ello las potencialidades de la educación en el trabajo.

Rodríguez, Rizo, Mirabal, Nazario y García (2017) consideran que:

La formación de los profesionales de la salud se basa en el principio martiano y marxista de la vinculación estudio-trabajo, a lo que se denomina educación en el trabajo, como modalidad fundamental de organización del proceso docente educativo en el ciclo clínico de las diferentes carreras de la educación médica superior. (p.1)

En la educación en el trabajo se desarrolla la formación de la competencia comunicativa profesional en los estudiantes de la carrera de Enfermería a partir de relacionar las relaciones entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la profesión y el carácter

integrador de su desempeño laboral en la solución de problemas profesionales relacionados con su radio de acción profesional.

Gutiérrez (2011) opina lo siguiente:

La educación en el trabajo constituye un principio fundamental en el que se sustenta la formación del profesional de la Salud, el estudiante recibe docencia y participa en la atención de personas sanas o enfermas, repara equipos de los servicios de salud; elabora artificios, registra, controla y administra los recursos del área clínica, contribuyendo, en alguna medida, a la transformación del estado de salud del individuo y de la institución en general. (p.43)

Se requiere subrayar, que la educación en el trabajo como una modalidad de inserción laboral en el proceso de formación del estudiante de la carrera de Enfermería en las condiciones actuales, debe contribuir a mejorar su desempeño profesional en específico el referido a su comunicación profesional, para que los mismos puedan responder a las exigencias organizacionales, tecnológicas, económicas, ambientales que caracterizan a cada una de sus funciones docentes, asistenciales e investigativas.

Por otra parte, la formación de la competencia comunicativa profesional durante la educación en el trabajo se fundamenta en una dinámica sustentada en la integración de lo instructivo con lo educativo y lo desarrollador. En este sentido, se considera que:

Desde el plano instructivo, el estudiante de Enfermería tiene que ser instruido, lo que supone conocimientos y habilidades profesionales. Desde un plano desarrollador supone ponerlo en contacto con el objeto de su profesión, es decir, desarrollar sus desempeños profesionales en los que expresen una adecuada comunicación durante el cumplimiento de sus funciones docentes, asistenciales e investigativas; mientras que desde un plano educativo supone prepararlo para vivir en sociedad, debe ser portador de un sistema de valores éticos y humanistas.

La educación en el trabajo, según Sarasa (2015) se pone de manifiesto cuando:

Los profesores aplican en su método de trabajo profesional, las categorías pedagógicas fundamentales: objetivo, contenido, método y evaluación, durante el desarrollo de las actividades docentes asistenciales, educativas, investigativas y administrativas, que adquieren la connotación de proceso enseñanza-aprendizaje y se

desarrollan en 3 fases o momentos: preparación de la actividad docente, realización de la actividad y autoevaluación del trabajo realizado. (p. 211)

Por otra parte, siendo consecuentes con Rodríguez, Rizo, Mirabal, Nazario y García (2017) en el propio proceso educativo, se manifiestan de manera interrelacionada los más diversos elementos que hacen de la educación uno de los procesos más complejos que existen, ya que al tratarse de un proceso entre sujetos (estudiantes y profesores) que se interrelacionan en un mismo contexto, que es el proceso formativo, lo hacen jugando diferentes roles, que tienen su esencia en la comunicación entre los sujetos donde intervienen factores muy diversos, propios de su condición biopsicosocial, razón por la que es considerado, al igual que otros procesos, como un proceso de carácter consciente.

Es por ello que se presenta a continuación la metodología que se propone a tales efectos

Metodología a seguir para la formación de la competencia comunicativa profesional:

Para elaborar la metodología se asumieron los criterios de Alonso, Leyva y Mendoza (2020).

La metodología está estructurada en tres etapas, que se explican a continuación:

Etapa 1. Planificación de la formación de la competencia comunicativa profesional durante la educación en el trabajo. Acciones a realizar:

1. Caracterizar los contextos laborales de las entidades de salud en los cuales se desempeñarán los estudiantes de Enfermería.

Para esta caracterización se recomienda: Emplear técnicas de trabajo en grupo. Realizar intercambios de experiencias con profesionales de la salud. Diseñar guías de observación de los contextos laborales, entrevistas y encuestas, que permitan profundizar en las características de las entidades de salud, sus insumos, recursos materiales, humanos. Revisar documentos normativos que regulan el proceso docente y asistencial en el campo de la Enfermería.

Una vez realizada la caracterización, se procede a:

2. Determinar los problemas profesionales de la docencia y la asistencia en el campo de la Enfermería.

Los problemas profesionales son situaciones o conflictos que se producen en los procesos de la docencia y la asistencia en el campo de la Enfermería.

Este problema profesional es el punto de partida para potenciar la formación de la competencia comunicativa profesional, ya que para su solución requiere de un adecuado intercambio científico y docente - asistencial de la información para su solución.

3. Diseñar las actividades laborales que realizarán los estudiantes durante la educación en el trabajo.

Las actividades laborales deberán estar formados por los aspectos siguientes: Problema profesional, contexto laboral, rasgos de la competencia comunicativa profesional, así como las tareas profesionales a realizar en una relación espacial y temporal definida con la ayuda de recursos materiales y humanos existentes en el contexto laboral.

Se propone la siguiente competencia comunicativa profesional a formar en el estudiante de Enfermería, a partir del estudio realizado por Gamboa (2020):

Intercambia con responsabilidad, liderazgo, emprendimiento, compromiso, perseverancia, creatividad, y ética médica, la información científica y tecnológica asociada con los procesos docentes, asistenciales e investigativos que realiza durante la atención de enfermos y heridos, así como de otras tareas sanitarias, de promoción y prevención de salud, siguiendo las pautas clínicas.

Los rasgos que configuran a la competencia comunicativa profesional a formar en el estudiante de Enfermería son los siguientes:

- Perfecciona el sistema de conocimientos lingüísticos imprescindibles para la organización y expresión del pensamiento, a partir de la fluidez verbal, claridad y coherencia en el mensaje que elabora.
- Decodifica eficientemente la información obtenida de fuentes orales, escritas y gráficas en función de su actividad profesional como Enfermero.
- Emplea adecuadamente los medios comunicativos, de acuerdo con la intención y el contexto para la obtención y el manejo adecuado de la información que recibe de sus compañeros.
- Capta el significado literal, implícito y complementario del mensaje de los sujetos con los que interactúa en la docencia y la asistencia de forma inteligente, crítica y creadora.

- Asume una actitud empática y respetuosa al analizar con sus compañeros la información que ha obtenido de los mismos sin juzgar, criticar ni culpabilizar, controlando sus emociones ante una situación de conflicto.
- Asume una actitud ética al manejar la información que circula durante su desempeño docente y asistencial en el campo de la Enfermería.
- Se despoja de sus prejuicios personales y evita que influyan en su relación con los demás y a través de estrategias adecuadas crea un clima agradable con los demás.
- Utiliza un vocabulario amplio propio de la docencia y la asistencia en el campo de la Enfermería con un tono y timbre de voz adecuado para relacionarse con sus compañeros y personal docente-asistencial-administrativo y con los propios pacientes y sus familiares.
- Escucha activa y atentamente al sujeto (presta atención a la información no verbal, expresión facial, tono de voz)
- Selecciona y emplea un vocabulario acorde con las particularidades de la situación comunicativa, adecua lo que quiere decir y cómo se dice

La actividad laboral a realizar por parte del estudiante, deberá darle tratamiento a los rasgos de la competencia comunicativa profesional, mediante la combinación entre la instrucción, educación y el desarrollo (crecimiento profesional) de su personalidad.

La instrucción es el proceso dirigido al desarrollo de conocimientos (saber), habilidades intelectuales y profesionales (saber hacer) del estudiante durante el cumplimiento de sus funciones como enfermera (o).

La educación es el proceso dirigido a desarrollar cualidades, valores, actitudes, motivos e intereses profesionales en el estudiante como enfermero (a) (saber ser, estar y convivir) por medio de las potencialidades educativas del proceso de *instrucción*.

El desarrollo (crecimiento profesional) se interpreta como el proceso de cambio y transformación que de manera gradual y progresiva se produce en la manera de comunicarse en el estudiante con sentido humanista, ético y profesional.

Otro aspecto importante a considerar como parte de los recursos materiales en la aplicación de las actividades laborales, lo constituye la correcta selección de los medios de enseñanza, para ello se recomienda emplear las TICs, plataformas interactivas, así como el libro de texto, objetos reales (medios tecnológicos del trabajo profesional); entre otros que considere necesaria su aplicación.

Etapla 2. Ejecución de la formación de la competencia comunicativa profesional. Acciones a realizar:

1. Diagnosticar el estado de la formación de la competencia comunicativa profesional que presenta el estudiante de Enfermería.

Para este proceso se requiere precisar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa profesional acorde al año o nivel por el cual transita el estudiante, sus características psicopedagógicas.

2. Aplicar las actividades laborales diseñadas.

Para ello se recomienda el método de trabajo independiente, a partir de las siguientes acciones a realizar por los sujetos implicados:

El docente y el tutor: Orientar la actividad laboral. Observar el comportamiento de los rasgos de manifestación de la competencia comunicativa. Favorecer la socialización e intercambio de experiencias. Orientar a los estudiantes que expliquen la solución al problema profesional, donde demuestren evidencias de desempeño asociadas a la competencia comunicativa profesional. Propiciar la investigación por parte del estudiante en la búsqueda de alternativas innovadoras de solución al problema profesional mediante el intercambio académico y científico de la información. Evaluar a los estudiantes según la autoevaluación y la coevaluación.

El estudiante: Se auto prepara, realizando la actividad laboral orientada por el docente. Intercambiar y socializar criterios en los que demuestra evidencias asociadas a la competencia comunicativa profesional durante su desempeño profesional en la docencia, la asistencia y la investigación. Indagar mediante el uso de métodos de investigación, así como el intercambio académico y científico, sobre la propuesta de alternativas innovadoras de solución al problema profesional, que contribuyan a la eficiencia, calidad del proceso y

al desarrollo sostenible. Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros. Toma notas y aclara dudas según la atención brindada por el docente.

3. Desarrollar actividades laborales de trabajo extensionista.

Se desarrollarán también actividades laborales que favorezcan la formación de la competencia comunicativa profesional mediante el trabajo de extensión universitaria que conciba la carrera, teniendo en cuenta las potencialidades educativas del contenido de la profesión objeto de apropiación por el estudiante durante la docencia universitaria que recibe y su interacción con el trabajo de investigación y de inserción laboral.

Se deben aprovechar las potencialidades de las acciones de promoción y prevención de la salud que realizan los estudiantes de Enfermería en la comunidad, para potenciar el desarrollo de los rasgos caracterizadores de la competencia comunicativa profesional.

Etapas 3. Evaluación de la formación de la competencia comunicativa profesional. Acciones a realizar:

1. Diagnosticar el estado final del desempeño profesional que presentan los estudiantes asociados a la competencia comunicativa profesional.

A partir de la propuesta de pruebas de actuación y de las evaluaciones que alcancen los estudiantes en la realización de las actividades laborales, se diagnostica el estado final del desempeño profesional alcanzado en cuanto a su comunicación.

2. Evaluar el estado de la formación de la competencia comunicativa profesional que presentan los estudiantes una vez culminada la realización de las actividades laborales.

Se realiza una comparación entre los resultados alcanzados por el estudiante en el diagnóstico de entrada con el de salida, para valorar las transformaciones cualitativas alcanzadas en la comunicación profesional.

Esta comparación se realizará de forma colaborativa y mediante un diálogo reflexivo entre los estudiantes, el docente y el tutor. En tal sentido, se debe estimular en primer lugar la autoevaluación de cada estudiante respecto a la calidad de la actividad laboral realizada, en segundo lugar y mediante la coevaluación otros estudiantes evaluarán el resultado del trabajo realizado y finalmente el profesor emitirá sus juicios respecto a la evaluación que le confiere al estudiante, en específico en su comunicación.

3. Valorar el proceso de formación de la competencia comunicativa profesional en el contexto laboral.

A partir del análisis de los logros y las insuficiencias que se manifiestan en la formación de la competencia comunicativa profesional se profundizará en el análisis de las causas que provocan aciertos y desaciertos identificados en el proceso formativo por medio de las acciones anteriormente sugeridas en esta metodología.

Mediante cursos de capacitación se correlacionan las insuficiencias encontradas en el resultado con las causas que la provocan las cuales se dan a través de su proceso formativo y a partir de ahí, mediante técnicas de trabajo en grupo, se realiza la toma de decisiones de carácter pedagógico en las cuales se diseñen y aplican acciones de mejora del proceso.

La metodología se aplicó durante un semestre formativo en una muestra de 20 estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo. En la Tabla 1, se muestra una comparación de datos obtenidos antes y después de ser aplicada mediante la observación directa en el terreno.

Tabla 1. Competencia comunicativa demostrada por los estudiantes antes y después de aplicada la metodología

Categoría	Antes de aplicar la metodología	Después de aplicada la metodología
Buena	5 (25,0%)	14 (70,0%)
Regular	13 (65,0%)	6 (30,0%)
Deficiente	2 (10,0%)	0
Total	20	20

Fuente: Los Autores

Como se aprecia, al aplicar la metodología se logró mejorar el estado de la competencia comunicativa en los estudiantes de la carrera de Enfermería, aspecto que contribuyó a que estos desarrollarán con mayor calidad cada una de sus funciones docentes, asistenciales e investigativas.

DISCUSIÓN

El estudio realizado tiene puntos de contacto y diferencias con otros estudios, así por ejemplo:

Salas, Hernández y Pérez (2013), proponen en su estudio la identificación y diseño de las competencias laborales en el Sistema Nacional de Salud, el cual si bien tiene puntos de contacto con la presente investigación, no profundiza en las competencias asociadas a la comunicación profesional en específico para profesionales de la rama de la Enfermería, aspecto que es abordado en la investigación realizada, siendo esta la diferencia que se aprecia. Por otra parte, en la presente investigación, la competencia comunicativa profesional que se propone, contribuye a enriquecer el estudio realizado por Salas, Hernández y Pérez (2013).

Sarasa (2015), en su investigación, propone un acercamiento hacia una pedagogía en las carreras de las ciencias médicas, si bien es interesante las concepciones teóricas y metodológicas que en él se proponen, es insuficiente para el abordaje y desarrollo de la competencia comunicativa profesional en estudiantes de la carrera de Enfermería, aspecto que se realiza desde el establecimiento de una metodología en el estudio realizado por los autores de esta investigación, el cual contribuirá al enriquecimiento de la propuesta realizada en el estudio de Saraza (2015).

Casanova (2016), estudia la competencia comunicativa en especialistas de Imagenología, al aportar acciones para su desarrollo, el cual si bien tiene puntos de contactos con la investigación realiza ya que se aborda el tema de la comunicación, las salidas son diferentes debido a que en nuestro estudio se aborda para un estudiante de Enfermería en condiciones de educación en el trabajo, que son diferentes a las que realiza el Imagenólogo y por ende el proceso comunicativo con enfoque profesional durante la docencia, la asistencia y la investigación se aborda de una manera diferente.

El estudio realizado por Rodríguez, Rizo, Mirabal, Nazario y García (2017), realiza un abordaje sobre la educación en el trabajo en la enseñanza médica superior, el cual aborda concepciones y sugerencias para la sistematización de esta forma de organización de la

formación de profesionales de la salud, sin embargo, este estudio no profundiza en cómo desarrollar la competencia comunicativa profesional desde las potencialidades de este contexto formativo, aspecto que es abordado en la investigación realizada, en específico para los estudiantes de la carrera de Medicina.

Los investigadores Suárez, Ramos, Sellan y Parente (2020), en su estudio, abordan la motivación de los estudiantes de Enfermería durante la docencia en el aula virtual, aspecto que si bien reconocen su integración con la educación en el trabajo, no profundizan en cómo desarrollar la competencia comunicativa profesional, aspecto abordado en el estudio realizado en la presente investigación, en la cual la metodología que se propone, puede ser utilizada para desde las potencialidades del aula virtual, desarrollar competencias comunicativas en este tipo de profesionales de la salud.

Un estudio que tiene puntos de contacto semejantes con el que se presenta en este trabajo, lo constituye el realizado por Alonso, Gamboa y Zaldívar (2019) y por Gamboa (2020), quienes proponen una metodología para desarrollar la competencia comunicativa profesional, pero dirigido a estudiantes de Ingeniería Mecánica. Si bien este estudio ofrece elementos interesantes, en la propuesta que se ha realizado en la presente investigación, el abordaje de la competencia comunicativa profesional ha estado dirigido a estudiantes de Enfermería cuyo perfil profesional es diferente al del Ingeniero Mecánico y las condiciones de educación en el trabajo son distintas, al abordar la dinámica de formación de esta competencia mediante la integración entre la docencia con la asistencia médica en el campo de la Enfermería.

CONCLUSIONES

La formación de la competencia comunicativa profesional de los estudiantes de Enfermería durante la educación en el trabajo, se fundamenta en el enfoque de formación profesional basado en competencias, como una competencia básica que debe demostrar este profesional una vez egresado, la cual se forma en una dinámica de vinculación de la docencia médica

con el componente laboral e investigativo, a partir de la interacción entre lo instructivo con lo educativo y lo desarrollador.

La metodología para la formación de la competencia comunicativa profesional en los estudiantes de Enfermería fundamenta una nueva dinámica basada en las relaciones que se producen entre la apropiación de la diversidad de contenidos de la profesión durante la docencia médica y el carácter integrador de su desempeño profesional docente, asistencial e investigativo que demuestra en el contexto laboral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, L. A., Gamboa, R. y Zaldívar, L. (2019). Formación de la competencia comunicativa profesional en los estudiantes de Ingeniería Mecánica en el contexto laboral. *Revista Formación y Calidad Educativa (REFCaLE)*. 7 (2). Recuperado de: <http://refcale.ulead.edu.ec/index.php/refcale/article/view/2993>
- Alonso, L. A., Larrea, J. J. y Moya, C. A. (2020). Metodología para la formación de competencias profesionales en estudiantes universitarios mediante proyectos formativos. *Revista Transformaciones* 16 (3). Recuperado de <http://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/e3366>
- Alonso, L. A., Leyva, P. A. y Mendoza, L. L. (2019). La metodología como resultado científico: alternativa para su diseño en el área de ciencias pedagógicas. *Revista Opuntia Brava* 11 (Especial 2), 231-247. Recuperado a partir de <http://www.opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/915>.
- Alonso, L. A., Moya, C. A., Vera, M. D., Corral, J. A., Bazurto, J y Avila, D. (2020). Método para la formación de la competencia de emprendimiento en estudiantes universitarios. *Revista Espacios* 41 (26). Disponible de <https://www.revistaespacios.com/a20v41n26/a20v41n26p20.pdf>
- Camacho, G., Jordán, Á. y Contreras, G. (2018). Las competencias en el proceso de enseñanza. Un reto en la educación superior. *Revista Pertinencia Académica* (7), 01-10. Recuperado de <http://revista-academica.utb.edu.ec/index.php/pertacade/article/view/119>

- Sarasa, N. L. (2015). La pedagogía en las carreras de ciencias médicas. *Revista Edumecentro* 7 (1). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742015000100016&lng=es
- Suárez, A., Ramos, L. F., Sellan, V. M. y Parente, E. (2020). La motivación de los estudiantes de enfermería durante la docencia en el aula virtual. *Revista Científica Multidisciplinaria (Mikarimin)* 6 (Edición Especial). Recuperado de <http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin/article/view/1930>.
- UTB. Universidad Técnica de Babahoyo (2018). *Licenciatura en Enfermería. Perfil de egreso*. Recuperado de <https://www.universidades.com.ec/universidad-tecnica-de-babahoyo/licenciatura-en-enfermeria>.